

Received-Makale Geliş Tarihi 27.06.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.08.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (122),1855-1866

Review Article / İnceleme Makalesi
10.5281/zenodo.17031590

Sajjad Sabour

<https://orcid.org/0009-0008-6178-3228>
İstanbul Arel Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03natay60>

Dr. Öğr. Üyesi Simge Yüceel Dinç

<https://orcid.org/0000-0002-5192-1550>
İstanbul Arel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/03natay60>

Arttırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Ambalaj Tasarımının Sunum Sürecine Katkısı

The Contribution of Augmented Reality Technology to the Presentation Process of Packaging Design

ÖZET

Ambalaj tasarımı, ürünün pazardaki algısını ve kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen önemli bir tasarım disiplini. Bu bağlamda, tasarlanan ambalajın üç boyutlu olarak görselleştirilmesi ve gerçek dünya bağlamında deneyimlenmesi, tasarım kararlarının doğruluğu açısından kritik rol oynamaktadır. Ancak fiziksel prototiplerin üretimi zaman alıcı, maliyetli ya da coğrafi uzaklıklar nedeniyle zorlayıcı olabilmektedir. Özellikle müşteri ile uzaktan çalışılan projelerde, fiziksel bir örnek üretip onu paylaşmak pratikte mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda, Arttırılmış Gerçeklik (AR) teknolojisi, ambalaj tasarımlarının müşterilere daha etkili bir şekilde sunulmasında yenilikçi bir çözüm sunmaktadır. AR teknolojisi sayesinde ambalaj tasarımları dijital ortamda üç boyutlu hale getirilebilir ve mobil cihazlar aracılığıyla gerçek dünyaya entegre edilerek, müşteriye fiziksel bir örneğe ihtiyaç duyulmadan sunulabilir. Böylece müşteri, tasarımı tablet ya da telefon aracılığıyla gerçek boyutunda ve mekânsal bağlam içinde deneyimleyebilir. Bu, sadece tasarımın daha etkili sunulmasını sağlamakla kalmaz; aynı zamanda müşteri geri bildirimlerini daha doğru ve somut hale getirerek, karar verme sürecini de güçlendirmektedir. Sonuç olarak bu yaklaşım, hem tasarım sürecinde karar verme mekanizmasını güçlendirmekte hem de müşteri iletişimini ve sunum kalitesini artırarak ambalaj tasarımına çok yönlü katkılar sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ambalaj tasarımı, Arttırılmış Gerçeklik, AR Sunum, 3D modelleme, Dijital Prototipleme.

ABSTRACT

Packaging design is a crucial design discipline that directly influences product perception in the market and user experience. In this context, visualizing a designed package in three dimensions and experiencing it within a real-world context plays a critical role in ensuring the accuracy of design decisions. However, producing physical prototypes can be time-consuming, costly, or challenging due to geographical distances. Especially in projects conducted remotely with clients, producing and sharing a physical sample may not always be practical. In such cases, Augmented Reality (AR) technology offers an innovative solution for presenting packaging designs more effectively to clients. Through AR, packaging designs can be transformed into 3D digital models and integrated into the real world via mobile devices, eliminating the need for physical prototypes. This allows the client to experience the design at actual scale and within a spatial context using a tablet or smartphone. Such an experience not only enhances the effectiveness of the presentation but also facilitates more accurate and concrete client feedback, thereby strengthening the decision-making process. In conclusion, this approach significantly contributes to the packaging design process by enhancing decision-making, improving client communication, and elevating the quality of design presentations.

Keywords: Packaging Design, Augmented Reality, AR Presentation, 3D Modeling, Digital Prototyping.

1. GİRİŞ

Ambalaj tasarımı, ürünün sadece korunmasını değil aynı zamanda hedef kitleyle ilk temas kurduğu yüzey olması açısından da büyük önem taşır. Tüketicisiyle kurulan bu ilk görsel ve fiziksel temas, marka algısını, ürün değerini ve satın alma kararını doğrudan etkileyebilir. Tasarım sürecinde ambalajın üç boyutlu olarak değerlendirilmesi; form, hacim, oran ve kullanıcı ile etkileşim gibi unsurların doğru analiz edilmesini sağlar. Bu değerlendirme, ambalajın raftaki konumundan elde tutulduğunda vereceği hisse kadar geniş bir perspektif sunmaktadır (Silayoi & Speece, 2007).

Geleneksel yöntemlerle bu değerlendirme genellikle fiziksel maketlerin üretilmesiyle gerçekleştirilir. Ancak baskı öncesi süreçlerde her zaman fiziksel örnek üretmek mümkün olmayabilir. Özellikle müşteriyle uzaktan çalışılan projelerde, fiziksel prototipin gönderilmesi lojistik açıdan zaman ve maliyet sorunlarına yol açabilir. Ayrıca yapılan her tasarım revizyonunda yeniden fiziksel örnek üretmek, süreci hem yavaşlatmakta hem de sürdürülebilirlik açısından maliyet ve kaynak tüketimini artırmaktadır.

Bu noktada, artırılmış gerçeklik (Augmented Reality- AR) teknolojileri devreye girmektedir. AR, dijital olarak oluşturulmuş üç boyutlu ambalaj modelinin, gerçek dünya üzerine konumlandırılarak kullanıcıya mobil cihazlar aracılığıyla deneyimlenmesini sağlamaktadır. Bu teknoloji sayesinde müşteri, ambalaj tasarımını gerçek boyutlarında, gerçek bir ortam içerisinde görebilir ve değerlendirebilir. Böylece hem görsel hem de işlevsel değerlendirme çok daha verimli bir şekilde yapılabilir. Özellikle ürünün raf üzerindeki duruşu, farklı ışık koşullarındaki görünümü ve kullanıcıyla olan mekansal ilişkisi önceden deneyimlenebilir (Billinghurst vd., 2015).

Bu deneyim, sadece sunumu daha etkileyici hale getirmekle kalmaz; aynı zamanda tasarımın işlevselliği, okunabilirliği ve estetiği hakkında daha sağlıklı geri bildirim alınmasını sağlayabilmektedir. AR teknolojileri, bu süreçte müşteriyle etkileşimi artırırken, aynı zamanda karar verme sürecini daha hızlı ve güvenilir hale getirebilmektedir.

Son yıllarda AR teknolojisinin endüstriyel tasarım süreçlerine entegrasyonu hızla artmaktadır. Özellikle ürün tanıtımı, perakende deneyimi ve prototipleme alanlarında AR hem zamandan tasarruf sağlamakta hem de kullanıcıyla daha derin bir etkileşim kurma olanağı sunmaktadır (Javornik, 2016). Bu çalışmanın amacı, AR teknolojisinin ambalaj tasarımı sunum süreçlerine katkısı, kullanıcı deneyimi, iletişim kalitesi ve tasarım doğruluğu açısından incelemektir.

2. AMBALAJ TASARIMINDA ÜÇ BOYUTLU GÖRSELLEŞTİRMENİN ÖNEMİ

Ambalaj tasarımı, sadece grafiksel öğelerle sınırlı olmayan, aynı zamanda ürünün fiziksel formu, boyutu, hacmi ve kullanıcı ile kurduğu etkileşim gibi çok katmanlı unsurları içeren bütüncül bir süreçtir. Bu nedenle ambalajın iki boyutlu bir yüzey üzerinde değerlendirilmesi, tasarım kararlarının gerçek kullanım bağlamında doğruluğunu test etmek açısından yetersiz kalabilir (Silayoi & Speece, 2007). Özellikle ürünün raf üzerindeki duruşu, ışıkla etkileşimi ve tüketici üzerindeki görsel etkisi gibi faktörlerin doğru analiz edilebilmesi için ambalajın üç boyutlu olarak görselleştirilmesi büyük önem taşımaktadır (Şekil 1).

Şekil 1. Üç boyutlu ambalaj tasarımı (Waldemar Art.,t.y.).

Geleneksel yöntemlerde bu tür analizler çoğunlukla fiziksel prototiplerin üretilmesiyle gerçekleştirilir. Ancak fiziksel örneklerin üretilmesi hem zaman hem de maliyet açısından dezavantajlar barındırır. Üstelik müşteri ile uzaktan yürütülen projelerde fiziksel prototipin gönderimi lojistik anlamda da çeşitli zorluklara yol açabilmektedir. Özellikle dijital araçlarla yapılan 3D modellemeler, bu süreci büyük ölçüde kolaylaştırmakta ve tasarım sürecine esneklik kazandırmaktadır (Billinghurst vd., 2015).

Üç boyutlu görselleştirme, tasarımcının ambalajın gerçek hayattaki davranışını daha doğru analiz etmesine imkân tanırken, müşteri tarafında da nihai ürüne yönelik daha net bir algı oluşturabilmektedir. Ayrıca bu yöntem, henüz üretim aşamasına geçilmeden önce geri bildirim almayı ve tasarımda iyileştirmeler yapmayı mümkün kılmaktadır. Böylece hem tekrar üretim ihtiyacı azaltılmakta hem de müşteri memnuniyeti artırılmaktadır. Artırılmış gerçeklik (AR) gibi yeni nesil teknolojilerle desteklenen 3D sunum teknikleri, bu süreci daha da ileri taşımakta ve prototipleme gereksinimini neredeyse ortadan kaldırebilmektedir (Azuma, 1997; Mekni & Lemieux, 2014).

Dijital ortamda yapılan 3D modelleme sayesinde malzeme, ışık, doku ve gölgelendirme gibi fiziksel özellikler sanal ortamda simüle edilerek tasarımın gerçekçiliği artırılabilir. Bu da müşteri sunumlarında daha ikna edici ve etkileyici bir deneyim oluşturur. Özellikle üretimden önceki kritik değerlendirme aşamalarında, üç boyutlu görselleştirme, tasarım sürecine stratejik bir katkı sağlar (Scholz & Duffy, 2018) (Şekil 2).

Şekil 2. Üç boyutlu ambalaj tasarımı (Waldemar Art.,t.y.).

Ambalaj tasarımının üç boyutlu ortamda görselleştirilmesi sadece estetik değil, aynı zamanda işlevsel kararların da daha sağlıklı alınmasına imkân sağlamaktadır. Bu durum hem tasarım kalitesinin yükseltilmesini hem de pazarlama süreçlerinin daha etkili yürütülmesini desteklemektedir.

3. AMBALAJ TASARIMININ 3D ORTAMA AKTARILMA SÜREÇ VE YÖNTEMLERİ

Ambalaj tasarımı sürecinde, iki boyutlu grafik tasarımdan üç boyutlu modele geçiş, ürünün fiziksel özelliklerinin daha gerçekçi ve detaylı bir şekilde analiz edilmesini sağlamaktadır. Özellikle form, hacim, doku, yüzey kalitesi ve ışıkla etkileşim gibi unsurların dijital ortamda modellenmesi, tasarımın son haline dair daha doğru bir öngörü oluşturulmasına imkân tanımaktadır (Scholz & Duffy, 2018). Üç boyutlu modellere geçiş süreci, genellikle iki temel aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama dijital modelleme, ikinci aşama ise görselleştirmedir (rendering).

3.1. Dijital Modelleme Süreci

İlk aşamada, ambalajın temel geometrisi CAD (Computer-Aided Design) yazılımları veya 3D modelleme araçları aracılığıyla oluşturulmaktadır. Dijital modelleme sürecinde sıklıkla tercih edilen programların arasında endüstriyel tasarımcılar için SolidWorks, Esko ArtiosCAD, Autodesk Fusion, Catia, grafik tasarımcılar için ise Autodesk 3dsMax, Maxon Cinema 4D, Blender ve Adobe Substance 3D yer almaktadır. Özellikle CAD yazılımları ve endüstriyel tasarımcıların kullandığı programlar, yüzeylerin kıvrımı, kenar geçişleri ve hacim ilişkileri gibi detayların hassas bir şekilde modellenmesine olanak tanımaktadır (Şekil 3).

Şekil 3. Esko ArtiosCAD, 3D ambalaj tasarım programı (Esko ArtiosCAD., t.y.)

Ambalajın dış grafik yüzeyi ise genellikle Adobe Illustrator ya da Adobe Photoshop gibi yazılımlarda hazırlanmakta ve daha sonra 3D modelin üzerine kaplama (texture) olarak uygulanmaktadır. Bu yöntem hem yapısal hem de grafiksel bütünlüğü koruyan gerçekçi bir model ortaya koymaktadır. Bazı programlar ile daha özel ve kolay bir şekilde bu işlemler yapılabilmektedir. Örneğin, Esko Studio ve Adobe Illustrator programları aynı zamanda kullanılarak 2D ve 3D tasarım yapma imkânı oluşabilmektedir (Şekil 4).

Şekil 4. Esko Studio, Adobe Illustrator üzerine 3D ambalaj tasarım programı (Esko Studio., t.y.).

3.2. Materyal ve Işık Simülasyonu (Rendering)

Modelleme sürecinden sonra, ambalajın fiziksel malzemelerini simüle eden opaklık, yansımaya, metalik yüzey gibi dokular ve malzeme özellikleri tanımlanır. Bu noktada Physically-Based Rendering (PBR) yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır. Bu teknik, ambalajın gerçek dünyadaki ışıkla nasıl etkileşime girdiğini dijital ortamda doğru bir şekilde yansıtarak modelin gerçekçiliğini artırmaktadır (Mekni & Lemieux, 2014) (Şekil 5).

Şekil 5. Üç boyutlu ambalaj tasarımı, Model ve Render (Waldemar Art.,t.y.).

Ayrıca, modelin farklı ortamlarda nasıl görüneceğini test etmek için HDRI (High Dynamic Range Imaging) ışıklandırması veya V-Ray, Redshift, Octane gibi sahne bazlı render motorları kullanılır. Bu sayede tasarımcı, ambalajın mağaza rafında, ev ortamında ya da farklı aydınlatma koşullarında ürünün nasıl görüneceğini simüle edebilir (Şekil 6).

Şekil 6. HDRI ışıklandırma ve materyale etkisi (Poly Haven.,t.y.).

3.3. Etkileşimli Görselleştirme ve AR'a Hazırlık

Ambalaj tasarımı sadece statik bir görselleştirme ile sunulmak zorunda değildir. Özellikle etkileşimli sunum araçları sayesinde müşteri ambalajı döndürebilmekte, yaklaşırabilenkte veya içini görebilmektedir. Bu tür deneyimler için Unity, Unreal Engine, Adobe Aero, 8thWall ya da Spline Design gibi AR uyumlu platformlarda model optimize edilerek etkileşimli hale getirilmektedir (Billinghurst vd., 2015).

Modelin artırılmış gerçeklik ortamına aktarılabilmesi için, genellikle glTF, GLB veya FBX formatlarına dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu formatlar hem dosya boyutunu optimize etmekte hem de AR platformları tarafından desteklenmektedir. Hazırlanan model, AR uygulamaları aracılığıyla bir mobil cihazın kamerası üzerinden gerçek dünyaya entegre edilebilir hale gelmektedir (Azuma, 1997).

4. ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK İLE AMBALAJ TASARIMININ SUNUMU

Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality – AR), gerçek dünya görüntüsünün üzerine dijital içeriklerin (metin, görüntü, video, 3D nesnelere vb.) eş zamanlı olarak yerleştirilmesini sağlayan etkileşimli bir teknolojidir. Bu teknoloji, kullanıcının bulunduğu fiziksel ortamı tamamen değiştirmeksizin, o ortamın üzerine dijital katmanlar ekleyerek deneyimi zenginleştirir. Genellikle akıllı telefonlar, tabletler, AR gözlükleri veya WebAR tabanlı tarayıcılar aracılığıyla erişilebilir hale gelmektedir (Azuma, 1997).

AR teknolojisinin ilk temelleri 1960'larda Ivan Sutherland tarafından geliştirilen "The Sword of Damocles" isimli başa takılan ekran sistemiyle atılmıştır (Sutherland, 1968) (Şekil 7). 1990'larda Boeing mühendisi Tom Caudell, bu teknolojiyi "artırılmış gerçeklik" olarak adlandırarak sanayiye yönelik kullanımını tanımlamıştır (Azuma, 1997). 2000'li yılların başından itibaren mobil cihazların yaygınlaşması ve işlem gücünün artmasıyla birlikte AR daha erişilebilir hale gelmiş; eğitim, oyun, sağlık, pazarlama ve tasarım gibi birçok alanda uygulanabilir bir araç olmuştur (Papagiannis, 2017).

Şekil 7. "The Sword of Damocles" cihazı (Sutherland,1968)

4.1. Ambalaj Tasarımında AR Kullanımı

Ambalaj tasarımı, ürünün raf üzerindeki görünürlüğünü ve kullanıcıyla ilk temasını etkileyen önemli bir görsel iletişim aracıdır. Bu tasarımın müşterilere sunumu sırasında sadece iki boyutlu görsellerle sınırlı kalınması, boyut, oran, hacim ve fiziksel yerleşim gibi unsurların değerlendirilmesini güçleştirebilir. Bu nedenle, tasarlanan ambalajların üç boyutlu olarak ve gerçek dünya bağlamında deneyimlenmesi, müşteri iletişimini ve karar alma süreçlerini önemli ölçüde iyileştirebilir (Javornik, 2016).

AR teknolojisi bu noktada önemli bir çözüm sunmaktadır. Tasarlanan ambalaj modelleri 3D yazılımlar aracılığıyla dijital olarak oluşturulabilir ve daha sonra AR destekli platformlar aracılığıyla müşterilere gönderilebilir. Bu sunumlar, müşterinin tasarımı kendi cihazında, kendi fiziksel çevresi içinde deneyimlemesine olanak tanımaktadır. Bu durum, görsel bir sunumu mümkün kılmakla ve aynı zamanda kullanıcıdan alınan geri bildirim daha somut, yerinde ve işlevsel olmasını sağlamaktadır (Scholz & Smith, 2016). Örneğin, ürünün rafta duruşu, renk kontrastı ya da etiket okunabilirliği gibi unsurlar AR ortamında anlık olarak gözlemlenebilmekte ve değerlendirilebilmektedir (Şekil 8).

Şekil 8. Ambalajı AR şeklinde 3D görünüş (Kişisel arşiv fotoğraf).

Bu olanakların sunulabilmesi, sadece tasarımın niteliğine değil; aynı zamanda cihaz uyumluluğu, veri formatı seçimi ve platform desteği gibi teknik faktörlere de bağlı olmaktadır. Kullanılan sistemin mobil işletim sistemleriyle uyumu ve modelin hangi formatta dışa aktarıldığı, sunumun erişilebilirliğini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle AR'nin sağladığı deneyimsel katkı kadar, teknik altyapının doğru kurgulanması da sürecin başarısı açısından önemlidir.

4.2. AR Uygulama Yöntemleri

Ambalaj tasarımında AR uygulamalarının kullanımı; estetik bir sunum aracı olmanın ötesine geçerek, teknik altyapı, kullanıcı erişimi ve donanımsal uyumluluk açısından da önemli karar noktaları oluşturur. Bu bağlamda, sunumun hedef kitlesi, cihaz türü ve kullanım senaryosuna göre farklı AR yöntemlerinin tercih

edilmesi gerekmektedir. Bu bölümde, ambalaj tasarımında en yaygın olarak kullanılan üç AR yöntemi ele alınacaktır. Bunlar, marker tabanlı, marker'sız ve web tabanlı AR'lar olarak ayrılmaktadır. Ayrıca, bu sistemlerin desteklediği 3D veri formatları da karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir.

4.2.1. Marker Tabanlı (Marker-Based) AR

Marker tabanlı AR sistemleri, önceden tanımlanmış görsel işaretleyiciler (ör. QR kod, siyah-beyaz sembol ya da grafik yüzey) aracılığıyla dijital içeriğin fiziksel dünyaya sabitlenmesini sağlamaktadır. Mobil cihazın kamerası bu marker'ı tanıdığı anda, yazılım bu görselin üzerine üç boyutlu modeli yerleştirmektedir (Bimber & Raskar, 2005) (Şekil 9). Ambalaj tasarımı sunumlarında bu yöntem, özellikle fiziksel ambalaj yüzeyine basılmış bir marker ile kullanıldığında, müşterinin ürünü doğal bir bağlam içinde görmesini sağlamakta ve ambalaj tasarımını bazı hareketli ya üç boyutlu görsellerle daha etkileyici hale getirmektedir. Ancak marker'ın her zaman görüş alanında bulunması gerektiğinden sınırlı hareket alanı sunmaktadır.

Şekil 9. Marker Tabanlı (Marker-Based) AR (NXT Interactive, 2023).

4.2.2. Marker'sız (Markerless / Plane Tracking) AR

Marker'sız AR, herhangi bir işaretleyiciye gerek duymadan, cihazın sensörleri ve kamera verilerini kullanarak fiziksel düzlemleri algılamaktadır. Bu sayede kullanıcı, örneğin bir masa üzerine ambalajın 3D modelini serbestçe yerleştirebilmektedir. Marker'sız sistemler, Apple'ın ARKit ve Google'ın ARCore altyapıları ile desteklenmektedir (Azuma, 1997).

Bu yöntem, özellikle etkileşimli sunumlarda kullanıcıya daha doğal ve özgür bir deneyim sunmaktadır. Ancak yüzey algılama kalitesi ortam ışığına ve cihazın donanım kapasitesine bağlı olarak değişebilmektedir (Şekil 10).

Şekil 10. Marker'sız (Markerless / Plane Tracking) AR (Cyberfox,t.y.).

4.2.3. Web Tabanlı AR (WebAR)

WebAR, artırılmış gerçeklik deneyiminin doğrudan bir internet tarayıcısı üzerinden sunulmasına olanak tanımaktadır. Kullanıcı herhangi bir uygulama indirmeden, kendisine gönderilen bir bağlantıya veya QR koda tıklayarak 3D modeli kendi ortamında görüntüleyebilmektedir. Bu yöntem, özellikle uzaktan yürütülen projelerde erişim kolaylığı sağlamaktadır (8thWall, t.y.; My WebAR, t.y.).

4.2.4. Dosya Formatları ve Cihaz Uyumluluğu

AR sunumlarında kullanılan 3D modellerin, hedef cihaz ve işletim sistemleri ile uyumlu formatlarda hazırlanması gerekmektedir. Bu format farkları, sunum deneyiminin kalitesini ve erişilebilirliğini doğrudan etkilemektedir. Apple tarafından geliştirilen USDZ, iOS cihazlarda (iPhone, iPad, Vision Pro) Safari tarayıcısı ile doğrudan açılabilir. Herhangi bir uygulama kurulmasına gerek kalmaz ve yüksek görsel kalite sunar (Papagiannis, 2017). Ambalaj tasarımı sunumlarında, müşteriye yalnızca USDZ bağlantısı gönderilerek gerçek ortamda inceleme yapılması sağlanabilir. Google destekli glTF / glb, özellikle Android cihazlar ve WebGL uyumlu sistemler için yaygındır. Ancak bu dosyalar doğrudan AR modunda açılmamaktadır; Android cihazlarda modelin görüntülenmesi için ek bir uygulama, örneğin Scene Viewer, gerekmektedir (Mekni & Lemieux, 2014). Alternatif olarak bu modeller WebAR platformlarına entegre edilerek uygulamaz bir çözüm de sunulabilmektedir.

Bu nedenle, sunum yapılacak kullanıcı kitlesinin cihaz tercihi göz önünde bulundurularak doğru formatın seçilmesi önemlidir. iOS kullanıcıları için USDZ, Android kullanıcıları için glTF veya WebAR destekli yöntemler tercih edilmelidir.

4.3. Kullanılan Araçlar ve Platformlar

Ambalaj tasarımında artırılmış gerçeklik (AR) uygulamalarını gerçekleştirmek için birçok platform ve araç geliştirilmiştir. Bu araçlar, kullanıcıya hem 3D model oluşturma hem de bu modelleri AR destekli ortamda sunma imkânı tanımaktadır. Özellikle son yıllarda, teknik bilgi gerektirmeden kullanılabilen, erişilebilir ve çoklu cihaz desteği sunan platformlar öne çıkmaktadır. Bu bölümde, ambalaj tasarımı bağlamında kullanılacak başlıca araçlar karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.

4.3.1. Spline.design

Spline.design, tarayıcı tabanlı çalışan ve sezgisel arayüzü sayesinde 3D modelleme sürecini kolaylaştıran bir platformdur. Ambalaj tasarımcıları, bu araçla 3D ambalaj prototiplerini oluşturabilir veya önceden yapılan 3D ambalajı Spline.design içine aktarabilir, renk ve yüzey dokularını düzenleyebilir, interaktif animasyonlar ekleyebilir ve modellerini farklı formatlarda dışa aktarabilirler. Platform, hem USDZ (iOS/visionOS) hem de glTF/glb (Android/WebAR) formatlarını desteklemektedir (Spline Design, t.y.) (Şekil 11).

Özellikle hızlı prototipleme ve mobil cihaz üzerinden test sunumları için idealdir. Ayrıca, kullanıcıya hem web tabanlı canlı önizleme hem de dışa aktarılan modelin kendi cihazında test edilebilmesi için bağlantı (link) ya da QR kod üretme desteği sunmaktadır. Bu özellik, ambalaj tasarımının uzaktan ve hızlı şekilde sunulmasında önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Şekil 11. Spline.design editor (Spline Design, t.y.).

4.3.2. Adobe Aero

Adobe tarafından geliştirilen Aero, özellikle grafik tasarımcılar ve içerik üreticiler için geliştirilmiş bir AR içerik oluşturma aracıdır. Aero, Adobe Creative Cloud ile entegre çalıştığı için Illustrator veya Photoshop ile hazırlanan görseller kolayca içeriğe dahil edilebilir (Şekil 12).

Uygulama, iOS cihazlarda kullanılmak üzere optimize edilmiştir ve USDZ formatını desteklemektedir. Kullanıcının fiziksel ortamına kolayca model yerleştirilmesi ve bu modelle etkileşime geçmesi mümkün hale gelmektedir (Adobe Aero, t.y.).

Şekil 12. Adobe Aero AR App (Klickkomplizen,2023).

4.3.3. 8thWall (WebAR)

8thWall, uygulama kurulumuna gerek olmadan, yalnızca web tarayıcısı üzerinden çalışan bir WebAR platformudur. Ambalaj modelleri bu sistemle marker-based veya markerless biçimde sunulabilir. Tasarımcı, modelini bir sunucuya yükledikten sonra, otomatik olarak oluşturulan bağlantı ve QR kodu aracılığıyla AR deneyimini paylaşabilir (8thWall, t.y.).

8thWall'un avantajı iOS ve Android cihazlarda uyumlu biçimde çalışmasıdır. Ancak yumuşak gölgeleme, detaylı animasyonlar gibi bazı gelişmiş görsel özellikler mobil tarayıcı kısıtlamaları nedeniyle sınırlı olabilmektedir.

4.3.4. ZapWorks / Zappar

Zappar ve ZapWorks, hem marker-based hem de markerless AR uygulamaları oluşturmak için kullanılan araçlardır. Özellikle basılı ambalajlar üzerine QR benzeri marker'lar yerleştirilerek yapılan sunumlar için uygundur. Platform, eğitimsel materyallerden interaktif ürün ambalajlarına kadar birçok alanda tercih edilmektedir. ZapWorks Studio yazılımı sayesinde daha gelişmiş kullanıcılar kendi özel etkileşimli sahnelerini de kodlayabilirler (ZapWorks, t.y.; Zappar, t.y.).

Bu platformların doğru seçimi, sunumun hedef kitleye ulaşması ve cihaz uyumluluğunun sağlanması açısından kritik rol oynamaktadır. Uygulama yüklemek istemeyen kullanıcılar için WebAR çözümleri avantajlıyken, daha yüksek görsel kalite ve etkileşim isteyen projeler için kullanımı daha uygun ve uygulama tabanlı sistemler için daha tercih edilebilirdir.

4.3.5. Profesyonel Geliştirme Ortamları: Unity, Unreal Engine

AR tabanlı ambalaj tasarımı sunumlarında daha özelleştirilmiş, yüksek kaliteli ve etkileşimli deneyimler hedeflendiğinde, oyun motoru temelli geliştirme ortamları devreye girmektedir. Özellikle Unity ve Unreal Engine, artırılmış gerçeklik uygulamalarının endüstri standardı platformları arasında yer almaktadır. Bu motorlar sayesinde ambalaj modelleri için yalnızca görsel sunum değil, aynı zamanda kullanıcıyla etkileşim kuran, davranışsal animasyonlar içeren ve gerçek zamanlı veriye dayalı uygulamalar da geliştirilebilmektedir (Unity, t.y.; Unreal Engine, t.y.).

Unity, hem iOS (ARKit) hem de Android (ARCore) işletim sistemleriyle uyumlu çalışabilen modüllere sahiptir. Ayrıca Vuforia gibi ek kütüphanelerle marker-based ve markerless sistemleri destekleyerek gelişmiş izleme ve tetikleme işlevleri sunmaktadır. Unity ile geliştirilen AR projeleri, ambalajın örneğin kapağının açılması, iç yüzeyinin görünmesi veya animasyonla katlanması gibi çok adımlı etkileşimler içerebilir. Unreal Engine ise özellikle fotogerçekçi görselleştirme gerektiren yüksek çözünürlüklü projelerde tercih edilmektedir.

Bu motorlar, geniş özelleştirme seçenekleri, fizik motoru entegrasyonu, ışık-gölge ayarları ve ses destekli sahneleme gibi profesyonel özellikler sunmaktadır. Ancak bu sistemlerle çalışmak, diğer web tabanlı platformlara kıyasla daha fazla teknik bilgi, yazılım geliştirme altyapısı ve zamansal yatırım gerektirmektedir. Bu nedenle, bireysel tasarımcılar yerine genellikle ajanslar, endüstriyel tasarım ekipleri veya yüksek bütçeli projelerde çalışan profesyoneller tarafından tercih edilmektedir.

4.4. Uygulama Seçim Kriterleri

Ambalaj tasarımının artırılmış gerçeklik (AR) ile sunulmasında doğru yöntemin ve platformun seçilmesi sunumun etkinliği ve müşteriyle iletişimin başarısı açısından belirleyici rol oynamaktadır. AR uygulamalarının sunduğu olanaklar her ne kadar çok yönlü olsa da bu teknolojilerin doğru sonuç verebilmesi için projenin bağlamsal gereksinimleriyle uyumlu çözümler seçilmelidir. AR sunumunun başarısı hedef cihaz türü ve işletim sistemi gibi temel faktörlere bağlı olarak değerlendirilmelidir.

4.4.1. Hedef Cihaz Türü ve İşletim Sistemi

Sunum yapılacak kişinin kullandığı cihaz türü (iOS, Android, PC) doğrudan dosya formatı ve platform seçimini etkilemektedir. iOS cihazlar için USDZ formatı idealdir; Safari üzerinden doğrudan AR deneyimi sunulabilir. Android cihazlar, glTF veya glb formatlarını destekler; ancak genellikle üçüncü parti AR uygulamaları veya WebAR çözümleri gerekmektedir.

4.4.2. Uygulama Gereksinimi ve Erişim Kolaylığı

Bazı müşteriler veya kullanıcılar cihazlarına uygulama indirmek istemeyebilir. Bu durumda, WebAR tabanlı çözümler daha erişilebilir bir alternatif sunmaktadır (USDZ formatı iOS cihazlar için). Ancak uygulama tabanlı platformlar (örneğin Adobe Aero), daha yüksek görsel kalite, animasyon ve etkileşim desteği sunabilir. Bu nedenle seçim yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır; sunumun erişim hızı mı daha önemli olacak, yoksa görsel kalite ve etkileşim mi ön planda değerlendirilecek gibi öncelikler belirlenmelidir. Buradaki en önemli faktör ise kullanıcının teknik olarak uygulama yüklemeye istekli olup olmadığıdır.

4.4.3. Sunum Ortamı ve Kullanım Senaryosu

Sunumun gerçekleştirileceği fiziksel ya da dijital ortam, AR yönteminin belirlenmesinde etkilidir. Kapalı, kontrollü ortamlarda marker tabanlı sistemler daha stabil çalışmaktadır. Açık alanlar ya da serbest yerleşimli deneyimler için marker'sız sistemler uygun görülmektedir. Bu nedenler fuar, sergi, uzaktan sunum gibi çok kullanıcıya veya hızlı erişim gerektiren senaryolarda WebAR tercih edilebilir.

4.4.4. Etkileşim Seviyesi

Ambalaj tasarımının yalnızca görsel olarak gösterilmesi yeterli değilse ve örneğin kapağın açılması, iç ambalajın animasyonla görünmesi gibi etkileşimler gerekiyorsa, WebAR sistemleri bazı sınırlamalara sahip olabilir. Bu durumda Spline design veya Adobe Aero gibi etkileşim destekli platformların tercih edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

4.4.5. Teknik Yetkinlik ve Zaman Planlaması

AR sistemleri arasında kurulum ve hazırlık süreci bakımından büyük farklar olabilir. Spline.design gibi platformlar teknik bilgiye gerek kalmadan hızlıca model üretmeye olanak tanımaktadır. ZapWorks gibi bazı sistemlerde ise daha fazla teknik bilgi gerekebilir ancak özelleştirme kapasitesi daha fazladır.

AR sunumu için kullanılacak yöntemi belirlerken yalnızca teknoloji odaklı değil, aynı zamanda müşteri deneyimi, teknik altyapı ve içerik niteliği de göz önünde bulundurulmalıdır. Doğru eşleşme, yalnızca sunumu başarılı kılmakla kalmaz; aynı zamanda müşteri ile kurulan iletişimin kalitesini ve tasarım onay sürecinin hızını da doğrudan etkilemektedir.

5. SONUÇ

Ambalaj tasarımı, yalnızca estetik ve işlevsel bir yüzey oluşturmanın ötesinde, ürünün pazardaki kimliğini, kullanıcıyla kurduğu ilk teması ve markaya dair algıyı doğrudan etkileyen bir tasarım alanıdır. Bu nedenle, tasarlanan ambalajın doğru ve etkili bir biçimde sunulması, tasarım sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ancak fiziksel prototiplerin üretilmesi, özellikle uzaktan çalışma koşullarında, zaman, maliyet ve lojistik açısından çeşitli sınırlılıklar doğurabilmektedir.

Bu çalışma kapsamında ele alınan artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi, söz konusu sınırlılıkları aşmak ve ambalaj tasarımının sunum kalitesini artırmak adına güçlü bir araç olarak öne çıkmaktadır. AR sayesinde, dijital ortamda hazırlanmış üç boyutlu ambalaj modelleri gerçek dünyaya entegre edilebilmekte, böylece müşteri fiziksel bir prototipe ihtiyaç duymadan ürünü gerçek bağlamında inceleyebilmektedir. Bu deneyim hem tasarımcı açısından geri bildirim sürecini verimli hâle getirmekte hem de müşteriyle kurulan iletişimin kalitesini yükseltmektedir.

Araçların çeşitliliği (örneğin Spline.design, Adobe Aero, WebAR çözümleri) ve desteklenen dosya formatları (USDZ, glTF, glb) sayesinde, tasarımcılar teknik bilgiye fazla ihtiyaç duymadan interaktif sunumlar oluşturabilmekte ve AR entegrasyonunu kendi iş akışlarına kolaylıkla entegre edebilmektedir. Böylece ambalaj tasarımı daha etkileyici, erişilebilir ve deneyim odaklı bir hale gelmektedir.

Gelecekte, AR teknolojisinin ambalaj tasarımı süreçlerine daha da entegre edilmesi, özellikle sürdürülebilirlik, kullanıcı deneyimi ve dijital iletişim konularında yeni açılımlar sunacaktır. Bu bağlamda, AR sadece bir sunum aracı değil, aynı zamanda yenilikçi bir tasarım stratejisi olarak değerlendirilmektedir.

KAYNAKÇA

- 8thWall, (t.y.). (*Niantic Studio*) platform for immersive WebAR/XR experiences. <https://www.8thwall.com/>
- Adobe Aero, (t.y.). *Augmented Reality App*. <https://www.adobe.com/products/aero.html>
- Azuma R. T. (1997). *A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 6(4), 355–385.
- Billinghurst M, Clark A, Lee G. (2015). *A survey of augmented reality. Foundations and Trends in Human-Computer Interaction*, 8(2–3), 73–272.
- Bimber O, Raskar R. (2005). *Spatial augmented reality: Merging real and virtual worlds*. CRC Press.
- Cyberfox. (t.y.). *Markerless Augmented Reality: Pros & Cons*. <https://cyber-fox.net/blog/markerless-augmented-realitymarkerless-augmented-reality-pros-cons/>
- Esko ArtiosCAD. (t.y.). *3D Packaging Design Software (Structural Packaging Design)*. <https://www.esko.com/en/products/artioscad>
- Esko Studio. (t.y.). *3D Packaging Design Software (Plugin for Adobe Illustrator)*. <https://www.esko.com/en/products/studio>
- Javornik A. (2016). *Augmented reality: Research agenda for studying the impact of its media characteristics on consumer behaviour*. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 30, 252–261.
- Klickkomplizen. (2023). *Ausprobiert: AR-Erlebnisse mit Adobe Aero*. <https://www.klickkomplizen.de/blog/agenturleben-und-projekte/ar-erlebnisse-mit-adobe-aero/>
- Mekni M, Lemieux A. (2014). *Augmented reality: Applications, challenges and future trends*. *Applied Computational Science*, 20, 205–214.
- My WebAR, (t.y.). *All-in-One Augmented Reality Platform*. <https://mywebar.com/>
- NXT Interactive. (2023). *Markerless vs Marker-Based AR*. <https://www.nxtinteractive.sg/blog/markerless-vs-marker-based-ar>
- Papagiannis H. (2017). *Augmented Human: How Technology Is Shaping the New Reality*. O'Reilly Media.
- Poly Haven. (t.y.). *HDRI, Texture and 3D Assets*. <https://polyhaven.com/hdri>
- Scholz J, Duffy K. (2018). *We ARe at home: How augmented reality reshapes mobile marketing and consumer-brand relationships*. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 44, 11–23.

- Scholz J, & Smith A. N. (2016). *Augmented reality: Designing immersive experiences that maximize consumer engagement*. *Business Horizons*, 59(2), 149–161.
- Silayoi P, Speece M. (2007). *The importance of packaging attributes: a conjoint analysis approach*. *European Journal of Marketing*, 41(11/12), 1495–1517.
- Spline Design, (t.y.). *3D design for the website and App*. <https://spline.design/>
- Sutherland I. E. (1968). *The Sword of Damocles*. *Proceedings of the ACM annual conference*, 1–8.
- Unity, (t.y.). *Real-Time Development Platform for 3D, 2D, VR & AR Engine*. <https://unity.com/>
- Unreal Engine, (t.y.). *Real-Time 3D creation tool*. <https://www.unrealengine.com/en-US>
- Waldemar Art. (t.y.). *Premium 3D Packaging Models*. <https://www.waldemar-art.com/>
- Zappar, (t.y.). *All-in-One AR/XR Platform*. <https://www.zappar.com/>
- ZapWorks, (t.y.). *All-in-One AR/XR Platform*. <https://zap.works/>